

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Kenneth Godwin I. Sugarol

Student

Cebu Technological University-Consolacion Campus
Cebu City, Region 7, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20149729

Sa Pangakong Ako Na Lang ang Naniwala

Sa liwanag ng buwan,
nandoon nagsimula ang lahat
ang lahat kung saan tayo nag-umpisang magmahalan,
at nangako sa isa't isa ng walang hanggan.
Na tayo ay mananatiling tapat,
mananatiling ikaw at ako hanggang dulo.

Akala ko ay tayo na hanggang huli,
pero nagbago ang lahat dahil sa isang pagkakamali.
Doon nagsimula ang pagbitaw
na tila hindi na kayang maibalik pa,
kahit anong pakiusap at pagmamakaawa
ay nauwi lamang sa salitang:
"Hanggang dito na lang tayo."

At ang mga alaala
unti-unting ibinaon sa limot,
bago mo ako iniwang luhaan at durog.
Ngunit kahit ganoon ang nangyari,
nanatili pa rin ang puso kong naniniwala sa'yo,
kahit bawal na.

No'ng nalaman kong may iba ka na,
bigla akong nakaramdam ng hilo,
na para bang binuhusan ng malamig na yelo.
Masakit, kahit anong tanggi ko,
dahil akala ko'y nagpapahinga lang tayo
at babalik din sa isa't isa
sa tamang panahon.

Pero bakit may bago na?
Parang hindi mo ako pinangakuang

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

iharap sa altar at pakakasalan.
Bakit ka nangako ng mga salitang
hindi mo kayang panindigan?
Mga pangarap na sabay nating binuo,
pero ikaw rin ang unang bumitaw.

Saan napunta ang mga pangako mo?
Tuluyan na ba silang naglaho sa hangin,
o iniwan mo lamang kasama ng nakaraan
na pilit kong binabalikan mag-isa?
Hindi ba't sinabi mong ang pangako
ay simbolo ng pag-ibig na walang hanggan?
Pero bakit ngayon,
ang "tayo" ay isa na lamang alaala?

Hanggang salita na lang ba ang lahat
kung sa gawa ay wala kang naiwan?
Ako ba ang nagkulang,
o sadyang hindi lang ako ang pinili mo?

Kinunsumo mo ang mundo ko nang tahimik,
ginawa akong tahanan ng mga "sana,"
hanggang sa ako na mismo ang nawala
sa paghawak sa pangakong ikaw lang ang gumawa.

At heto ang katotohanang
hindi ko matatakasan—
kahit ako na lang ang nananatili,
kahit ikaw ay matagal nang nawala,
naniniwala pa rin ako
sa pangakong kailanma'y hindi mo tinupad.

Ngayon, ang lahat ng nangyari
ay naging alaala na lamang.
Sana'y nanatili tayong dalawa,
sumusuporta sa bawat hakbang
na dati nating sabay tinatahak.
Akala ng lahat ay hahantong tayo sa kasalan,
pero nauwi pala sa luhaan.

Maraming sumuporta sa atin,
maraming naniwala at natuwa,
halos isipin ng lahat

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

na tayo'y magiging pamilya.
Ngunit nag-iba ang takbo ng tadhana
pinaghiwalay niya ang dalawang pusong
walang ginawa kundi magmahalan nang lubusan.

Hanggang sa nagising na lang tayong
kaya na pala nating limutin ang isa't isa,
na para bang hindi tayo nangakong
anumang mangyari
ay mananatiling tayo hanggang dulo.

Dumating sa puntong
sumuko tayo sa isa't isa.
Kahit gaano ka pa magmakaawa,
wala kang magagawa
kapag ang isa ay gusto nang matapos ang lahat.
Kahit lumuhod ka pa sa harapan niya,
kahit ibalik mo pa ang mga pangako –
kapag ayaw na niya, ayaw na niya.

Kaya wala kang magagawa
kundi palayain siya.

Sa bawat hakbang na ating tinatahak,
sana'y maging aral tayo sa isa't isa.
Lalo na sa mga pangarap
na hindi man lang natupad.
At kahit ako na lang
ang naniniwala sa mga pangakong binitiwang natin,
sana'y huwag nating kalimutan
ang mga panahong ipinaglaban pa natin ang "tayo."

Pero noong gabing iyon,
tuluyan na tayong nagpaalam
sa nakaraan nating dalawa.
Dahil kahit anong laban ng isa,
wala nang magagawa
kung ang isa ay sumusuko na
at ayaw nang manatili pa.

Kaya ngayon,
kahit sabay nating binuo ang pangakong

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

“mananatili tayo hanggang dulo,”
wala na akong magagawa
kundi tanggapin na
hanggang doon na lang tayo.

Limutin ang naramdaman,
buksan ang bagong pahina,
at gumawa ng sariling kuwento
mga pangakong para na lamang sa sarili.

Dahil sa huli,
ako na lang pala ang nanatiling naniniwala.
Kaya nangako ako sa sarili ko:
wala nang balikan,
walang hihintayin,
walang gugustuhin.

Mas mabuti nang mag-isa
kaysa maniwala sa mga pangakong
wala namang katotohanan.

At hanggang sa muli nating kuwento,
kalimutan na nating may “tayo,”
lalo na ang mga pangakong
hindi natin natupad nang magkasama.